

**БИЛИМЛЕНДИРИҮ СИСТЕМАСЫН ЗАМАНАГӨЙ ИННОВАЦИОН
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘРДЕМИНДЕ ШӨЛКЕМЛЕСТИРИҮДІҢ
ӘХМИЙЕТИ**

*Р.Отениязов – “Темурбеклер мектеби” Нөкис әскерий академиялық
лицейи, физика пәни оқытыушысы*

*Э.Раджабов – “Темурбеклер мектеби” Нөкис әскерий академиялық
лицейи, физика пәни оқытыушысы*

*К.Матниязов – “Темурбеклер мектеби” Нөкис әскерий академиялық
лицейи, физика пәни оқытыушысы*

Аннотация. Бул мақалада инновацион билмилендириу технологиялары хәм олардың педагогикалық тийкарлары келтирилип, оқыу процессинде заманагөй интерактив оқытуу усулларынан үнемли пайдаланыу жоллары изертленди. Сондай-ақ арнаулы-бағдарланған лицейлерде билим алып атырған оқыушылар билимин беккемлеуде қолланылатуғын инновацион технологиялардың нәтийжели қоллау методалары анализленди. Оқытуу процессинде жаңа педагогикалық технологиялардан пайдаланыу бойынша усыныслар ислеп шығылды.

Кирисиу. Бүгинги күндеги инновацион процесслерди қоллап-қууатлау дәуиринде тәлим системасы алдында турған машқалаларды шешиу ушын жаңа информацияны өзлестирген, бул информацияны өзлери тәрeпинен бақалауға ерисетин, зәрүр болған қарарды қабыл ете алатуғын, фәрeссиз хәм еркин пикирлеу қәбилетине ийе шахслар зарүр. Бул бойынша арнаулы-бағдарланған лицейлердің билимлендириу системасын инновацион технологиялар тийкарында басқарыудың орны хәм әхмийети жүдә үлкен.

Инновацион технологиялар – педагогикалық процеске, жанеде оқытуушы хәм оқыушы ортасындағы тәлим берiu көнликпелерине жаңалық хам өзгерислер киритiu болып, оны әмелге асырыуда тийкарынан интерактив

усыллардан пайдаланылады, себеби билимлендириу системасында басқарушы ролин оқытушы орынлайды[1].

Интерактив тәлим технологияларын қолланыу төмендегише формада әмелге асырылады. 1-сүурет.

1-сүурет. Интерактив тәлим технологияларын қолланыу формалары

Оқытушы тәлим беруу процессинде интерактив тәлим технологияларын пайдаланыу жәрдемінде оқыушылардың қәбилетлерин рауажландыруу, өзин-өзи бақлау хәм басқаруу, пайдалы сәубетлер алып баруу, теңқорлары менен ислесиу хәм олардың пикирлерин тыңлау хәм түсиниу, фәрезсиз, сын пикирлеу, альтернатив усынысларды илгери сүриу, пикирлерин еркин баян етиу, өз пикирин қорғай алыу, машқаланың шешимин табыуға умтылыу, қыйын жағдайлардан шығып кетиу киби сыпатларды рауажландырууға ерисиуи мүмкин. Ең тийкарғысы, интерактив тәлим технологияларын қоллау арқалы оқытушы оқыушының тәлим-тәрбия процессиндеги анық мақсетке ерисиу жолында өз-ара бирге ислесиуге тийкарланған ҳарекетлерди пайда етеди. Сондай-ақ, оқыушыларды белгили бир билимлер тарауын ийелеуге бағдарлау, басқаруу, бақлау хәм анализ етиу арқалы олардың билим хәм кәнликпелерин әдил бақалауға имканын бередиди. Сол себепли интерактив тәлим технологияларынан оқытуу процессинде қолланыу нәтийжесинде:

- оқыушыларда билимлерди өзлестириуе болған қызығыушылық оятады;
- тәлим процессиниң хәр бир қатнасыушысын хошаметлейди;
- хәр бир оқыушының ишки сезимине унамлы тәсир көрсетеди;

- оқыу материалының пайдалы өзлестірілуі үшін қолай шарттар жаратады;
- оқыушыларға көп тәрептілікке әсер көрсетеді;
- оқыушыларда үйреніліп атырылған тема бойынша пікір хәм мүнәсебетін оятады;
- оқыушыларда өмірлік зарур көнлікпесін асырады;
- оқыушыларда тәртіп-інтизамын жақсы тәрепке өзгертуін тәмийнлейді[2];

Методология. Хәзирги күнде интерактив тәлим технологияларынан бирқаншасын санап өтсек болады. Яғный олар:

- **интерактив методлар** (Кейс-стади, Блиц-сорау, Моделлестіруі, Шығарма жұмысы, Мүнәсебет, Реже, Сәубет, Беллесіу хәм т.б.);

- **стратегиялар** (Ақылый хұжим, Бумеранг, Галерея, Зиг-заг, Текшеметекше, Музжарар, Ротация, Т-кесте хәм т.б.);

- **график организерлер** (Балық скелети, БББ, Концептуал кесте, Венн диаграммасы, Нилуфар гүли, Инсерт, Кластер, Не ушын?, Қандай?) хәм басқалар.

Биз жоқарыда педагогикалық процесслердің әмел етилиуі шәрт болған үш түрдеги методологиялық тийкары хаққында қысқаша тоқталдық. Оқыу процессінде хәр бир оқытушы усы үш методикалық тийкардың бәршесін бирдей әмел етиуі шәрт. Сондағана олар күтилген нәтижени бериуі мүмкин.

Жоқарыдағы хәр бир методика ушын улыұмалық қәсийетке ийе болған өзине сай тәрептерін өз-ара байланыслылықта анализлеймиз. Бунда интерактив усуллардың бири – «Беллесіу» методын басқа методлар менен байланыстырып, сабақты шөлкемлестіруінің теориялық хәм әмелий әхмийетін мыссал арқалы далиллеймиз. «Беллесіу» методы арқалы сабақты шөлкемлестіруі көп жыллардан берли қолланылып киятырған методлардың бири болып есапланады. Бул усул оқыушылардың қызығушылығын хәм активлигин асырады, оған таярлық көриуі үшін оқыушылар алдыннан ескертиледі хәм тема дағазат етиледі. Оқыушылар опары еки киши топарға

бөлинеди, олардың хәр бири тема бойынша сораўлар таярлап келиўи лазым. Сабактың басында оқыўшылар беллесий шәрти менен таныстырылады. Бунда тек оқыўшылардың берген жуўаплары ушын емес, бәлким сораўлардың дурыс хәм анықлығы ушын, қосымша хәм дүзетиўлер ушында мәлим муғдарда баллар белгиленеди. Топар оқыўшыларының актив қатнасыўы ушын болса *минус* балларда көрсетилиўи мүмкин, мысалы, - 3 тен + 3 ке туўры емес жуўаплар хәм сораўлар балларды айырыў усылы ислетилиўи мүмкин. Беллесий даўамында баллар жазылып барылады ямаса себетшеге салып барылады. Сабак ақырында жеңип шыққан топар қатнасыўшылар қосымша баллар менен хошаметлениўи мүмкин. Оқытыўшы сабак процессин дыққат пенен гүзетип хәр бир оқыўшыға баха қойып барыўы лазым. Бул усыл билимлерди елде беккемлеўге, сөйлеў мәдениятының өсиўине, сораўлар туўры дүзилиўине, өз пикирин баян етиўге үйретеди. Ең тийкарғысы, оқыўшыда өзбетинше билимлерге ийе болыў, жаңалықларды излеў киби қабилетлери асады. Өтилип атырған тема хәр тәрешлеме анализленеди хәм өмирде болып атырған процесслер менен байланыстырылады.

Бул методты қоллаў уақтында оқытыўшыдан оқыўшыларды таңланған мақсетке қарай дурыс бағдарлаў талап етиледи. Бунда топар басшысы оқыўшылар тәрешинен билдирилген еркин пикир хәм сәўбетлерин топлап олар арқалы мәлим бир шешимге келинетуғын ең пайдалы усыл «Ақылый хұжим» методы болып табылады. Ақылый хұжим методының жазба хәм аўызеки формалары бар. Аўыз еки формада оқытыўшы тәрешинен берилген сораўларға оқыўшылар хәр бири өз пикирин аўыз еки формада жуўап қайтарады. Жазба формада болса берилген сораўларға оқыўшылар өз жуўапларын қағаз карточкаларға қысқа хәм бәршеге көринерли дәрежеде жазады, жуўаплар доскаға қыстырылады. Ақылый хұжим методының жазба формасында жуўапларды қандайда белгили бойынша топарларға ажыратыў имканияты бар. Бул метод дурыс қолланылса шахсты стандарт емес пикирлеўге үйретеди.

2-сүрөт. «Ақылай ҳүжим» методының қурамлық дүзилісі

«Ақылай ҳүжим» методы қолланылғанда төмендегі басқышлар, бир-бирине байланысқан ҳалда, ізбе-изликте әмелге асырылады:

1. Оқышыларға сорау тасланады, хәм оларға сорау бойынша өз жууапларын билдириуи соралады;
2. Оқышылар тасланған сорау бойынша өз пикирин билдиреди;
3. Оқышылардың пикир-идеялары топланады;
4. Пикир-идеялары мәлим белгилер бойынша топарларға ажыратылады;
5. Жоқарыдағы қойылған сорауға анық хәм дурыс жууап таңлап алынады;

«Ақылай ҳүжим» методын пайдаланғанымызда оқышылардың баршесин сабаққа актив қатнастыруға имкан жаратылады, сол себепли оқышыларда пикирлесіу хәм дискуссия етиу қабилети асады. Жәнеде оқышылар өз пикирин тек ғана ауыз еки емес, жазба формадада баян етиу, логикалық хәм системалы пикир жүритиу көнликпеси рауажланады. Берілген пикирлердің баҳаланбауы оқышыларда ҳәр түрли идеялардың түрлениуине алып келеди. Бул метод оқышыларда дөретиушилиқ қабилетин асырады.

«Ақылай хужим» методының кемшилиги сыпатында, оқытыушы тәрешинен сораудың дурыс берилмеуи ямаса қойылмауи, бахалау критерияларының жоқлығы, оқыушылар пикирин жоқары дәрежеде еститиу қабилетиниң талап етилиуи хэм т.б. себплер болыуи мүмкин.

Сабақты шөлкемлестириу барысында кейинги метод алдынғы методлар менен бирге яғнай бирин-бири толтырыушы сыпатында улыума методологияны пайда етеди. Арнаулы-бағдарланған лицей питкерийушилерин келешекте өз кәсибин хурмет пенен атқаруи, коллектив болып ислесиуге уйретиу болып табылады. Бүгинги оқыушы келешектеги коллектив ағзасы болар екен, ол коллективтиң бир бөлеги есабында белгили бир функцияны орынлайды, сол коллективтиң басқа ағзалары менен биргеликте улыумалық жумысты алып барады. Соның ушын коллектив болып жумыс атқаруи қаншелли зарур болса, оқытыушы басқаруи сырларын уйрениуде келешектеги жоқарыда айтылып өтилген жумыс ийелери ушын зэрур.

Мысал сыпатында «Нилуфар гүли» технологиясы - дидактикалық машқалаларды шешиудиң утыслы куралларының бири болып, аты айтып турғанындай нилуфар гүли көринисине ийе. Гүлдиң таяқшасы хэм оған бириккен тоғыз «жапырақ»ларды өз ишине алған булл метод жардеминде тийкарғы машқала хэм оның мазмунын жарытыуға имкан беретуғын жеке мәселелер шешиледи[1].

Тәжрийбе. Жоқарыдағы теориялық интерактив технологияларды әмелий ахмийетин қолланылған бир топар мысалында анықрақ баян етемиз.

Анық пәнлер, 1-курс, 103-топар оқыўшыларына Физика сабағынан әмелий сабақты алып барыў барысында, теманы оқыўшыларға түсиндириўде алдын өтилген тема қысқа сораўлар менен түсиниклериниң қандай дәрежеде екенлиги баҳаланды (Беллесий методы). Бунда оқыўшылар индивидуал баҳаланады. Сабақ процессине әмелий сабақ болғанлығы ушын 14 оқыўшы қатнасты. Өтилген сабақ бойынша оннан аслам сораў берилип, анық хәм толық түсиндирип жуўап қайтарған оқыўшыларға +3 балл, тийкарғы түсиниклер хәм таяныш сөзлерин айтқан оқыўшыларға +2 балл, қандайда бөлимин жуўап береген оқыўшыларға +1 балл менен баҳаланды. Әмелий сабақ даўамында пассив қатнасқан оқыўшыларға -1, сораўларға жуўап бермеген оқыўшыларға -2, -3 балл жәриймалар берилди хәм «Баҳалар себети» не барлық оқыўшылардың топлаған баллары белгилеп қойылды.

Таза теманы түсиндириўде еле өзлестирилмеген темаға байланыслы бирнешше сораўлар менен оқыўшыларға мүрәжат етилди, олардың пикирлери тыңланады (Ақылы хәжим методы). Оқыўшыларға төмендеги сораўлар избе-изликте бериледи.

Биринши сораў: Суйықлық хәм газлардағы басым хәккында нелерди билесиз?

Екинши сораў: Паскаль хәм Архимед нызамлары бойынша түсинигиңиз қандай?

Үшинши сораў: Бернулли теңлемеси қандай?

Берилген сораўлар бойынша оқыўшылар Физика сабағында теория жағынан оқып үйренген билимлерине таянған ҳалда теория көринисинде айтып берди. Соң анық хәм әпиўайы формада есаплаў методикалары арқалы, формулалар жәрдеминде толық түсиндилди хәм темаға байланыслы физика топламынан маселелер шешилип, теориялық билимин әмелий есап-китаплар тийкарында беккемледди.

Сабақ процесси дауамында түсіндірилген атама хәм формулалар оқыўшылардың ядында беккемлеў, жәнеде әмелий көнликпелерин асырыў ушын график органайзерлерден пайдаланылды (Нилуфар гүли методы).

3-сүўрет. «Нилуфар гүли» методының курамлық дүзилиси

Кестеде келтирилген хәр бир хәрип Гидростатикалық басым формуласындағы қолланылатуғын физикалық шамалардың белгилениўи болып табылады. Солардан, m – суйықлық үстининиң массасы; g – еркин түсиў тезлений; V – суйықлық үстининиң көлеми хам т.б.

Оқыўшылар өз алдына қойылған ўазыйпаны толық орынлап, сабақтың жуўмагында топлаған баллары тийкарында баҳаланды.

Билимлендириў системасында оқытыўды шөлкемлестириўде жоқарыдағы технологиялардан комплекс пайдаланыў (жоқарыда көрсетип

өтилген методлардан) билимлендириў сыпатын хәм үнемлилигин асырыўға хызмет қылады. Сол себепли оқытыў процессинде хәр түрли усыллардан биргликте алып барыў усыныс етиледі.

Жуўмақлаў. Жуўмақлаў сыпатында сонны айтыў лазым, интерактив тәлим технологиялары билимлендириў сыпатын жақсылыў, үнемлилигин асырыў, оқытыўшы, оқыўшы, оқыўшылар топары, сондай-ақ коллективли ислесиў өз-ара бирге ислесиўди жолға қойыў, идеялық хәм руўхый биртекликке ерисиў, бир мақсет жолында умтылыў, хәр бир билим алыўшының ишки имканиятларын жүзеге шығарыўда үлкен имканиятқа ийе.

Интерактив билимлендириўдиң ең тийкарғы курамлық элементи болған интерактив методлар өзиниң қолланылыўына қарап билимлендириў мақсетин әмелге асырыўда белгили дәрежеде өз үнемлилигине ерисиўди тәмийнлейди. Ең тийкарғысы оқытыўшылар интерактив методларды таңлаўда үйренилип атырған тема, машқала ямаса шешилиўи лазым болған мәселеге итибар қаратыў лазым. Жәнеде, интерактив методларды қолланыўда оқыўшылардың жасы, психологиялық қәсийетлери хәм тағы басқада әмеллер есапқа алынса сабактың үнемлилик дәрежеси жәнеде асады.

Пайдаланылған әдебиялар

1. Батиров Ф.К., Ахмедов А.К., Таълимни бошқаришда замонавий инновацион технологияларнинг аҳамияти. –Т.: 2021й.
2. Ишмухаммедов Р.Ж., Инновацион технологиялар ёрдамида таълим самарадорлигини ошириш йўллари. – Т.: ТДПУ, 2005й.
3. Oteniyazov R.I., Xujakulov T.A., Seytniyazov D.B, Atamuratov A.T. 2020. Modeling the water resources contamination level in open nodes. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. 7(7).
https://ejmcm.com/article_3201.html
4. Усманов Р.Н, Отениязов Р.И. 2014. К вопросу распараллеливания процесса обработки изображений гидрогеологических объектов на основе базисных функций Адамара. *Химическая технология. Контроль*

и управление. 5(76).

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=17405920257990592881&hl=en&oi=scholar>

5. Усманов Р.Н., Сеитназаров К.К., Отениязов Р.И. 2014.

Геоинформационное моделирование на основе растровой модели данных гидрогеологических объектов. 4(62).

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=16096442826396448995&hl=en&oi=scholar>

6. Усманов Р.Н, Кучкарова Т.А., Отениязов Р.И. 2017.

Геоинформационно-аналитический подход комплексного исследования экологической обстановки крупных территорий. *Сборник материалов XVII международной научно-методической конференции.* 89-91 стр.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=28952235>

7. РН Усманов, ЖХ Джуманов, КК Сеитназаров, РИ Отениязов. 2014.

Программный комплекс по информационному и численному моделированию геофильтрационных процессов в однослойных пластах. *Свидетельство о депонировании объектов интеллектуальной собственности.* 1723.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=8389131248384286170&hl=en&oi=scholar>

8. Усманов Р.Н., Отениязов Р.И. 2015. Нечетко-множественный подход к вопросу выработки управляющих решений по состояниям

гидрогеологических объектов. *Наука и мир. Общество с ограниченной ответственностью Издательство Научное обозрение.* 1(5), 109-113 стр. <https://elibrary.ru/item.asp?id=23604204>

9. Khojakulov T.A., Otaniyazov R. Kholmuminov F. 2021. Water

Managemewater Management Models of The Republic of Uzbekistanntt Models of Thwater Management Models of The Republic of Uzbekistane Republic of Uzbekistan. 2(18) <https://uzjournals.edu.uz/tuitmct/vol4/iss1/2/>

10. Khojakulov, Toshtemir; Oteniyazov, Rashid; and Kholmuminov, Fazliddin (2021) "Branched water resources management models," *Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies*: Vol. 4 , Article 2.
<https://uzjournals.edu.uz/tuitmct/vol4/iss1/2/>
11. Oteniyazov RI, Xujaqulov TA. 2018. Problems of Integrated Management of Water Resources. *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018)*. 921-923
<http://repo.ssau.ru/bitstream/Perspektivnye-informacionnye-tehnologii/PROBLEMS-OF-INTEGRATED-MANAGEMENT-OF-WATER-RESOURCES-70572/1/PROBLEMS%20OF%20INTEGRATED%20MANAGEMENT%20OF%20WATER%20RESOURCES.pdf>
12. РН Усманов, РИ Отениязов, ЗЖ Алламуратова, ТА Кучкаров. 2017. Геоинформационное моделирование природно-техногенных объектов на экологически напряженных территориях. *Проблемы вычислительной и прикладной математики. Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий*. 6, (56-62 стр)
<https://elibrary.ru/item.asp?id=36809527>
13. РН Усманов, ТА Кучкаров, РИ Отениязов. 2017. Геоинформационно-аналитический подход комплексного исследования экологической обстановка крупных территорий. *Информатика: проблемы, методология, технологии*. 89-91 стр.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=28952235>
14. UR Niyazbekovich, KT Ataxonovich, OR Idrisovich. 2016. Environmental monitoring to get special data from observation points (based on ecological factors). *European science review*. 9-10.
<https://cyberleninka.ru/article/n/16989109>
15. M.A. Iztilewov, N.R. Rakhimov, R.I. Oteniyazov 2015. Neuro and Indistinct Modeling of Changes of Levels of Earth Waters Kegeyli Groundwater

- Intakes. Automatics & Software Enginery. 2015, № 1 (11).
<http://www.jurnal.nips.ru/sites/default/files/A%26SE-1-2015-9.pdf>
- 16.РН Усманов, СХ Хушвактов, КК Сеитназаров, РИ Отениязов. 2015. К вопросу интеллектуализации процесса математического моделирования гидрогеологических систем. Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2(26-32).
<https://assets.uzsci.uz/edition/file/5dce6fc20b436.pdf#page=26>
- 17.Максет Изтилеуов, Неъматжон Рахимович Рахимов, Рашид Идрисович Отениязов. 2015. Нейро-нечеткое моделирование изменений уровней грунтовых вод Кегейлийского водозабора. Автоматика и программная инженерия. 2015, 1(11)
<http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/%D0%90%D0%98%D0%9F%D0%98-1-2015-9.pdf>.
- 18.Rishat Niyazbekovich Usmanov, Rashid Idrisovich Oteniyazov The question of intellectualization digital image processing of hydrogeological objects. *Europaische Fachhochschule.* 2015(3). 71-76.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=23555737>
- 19.Kuanishbay Kenesbaevich Seitnazarov, Rashid Idrisovich Oteniyazov. 2015. Geographic information fuzzy deterministic modeling of hydrogeological objects. *Applied Sciences: challenges and solutions.* 61-63 стр.
<https://elibrary.ru/item.asp?id=25362908>
- 20.Kuanishbay Kenesbaevich Seitnazarov, Rashid Idrisovich Oteniyazov, Timur Atakhanovich Kuchkorov. 2015. Europaische Fachhochschule, ORT Publishing. 2015(11), 53-56. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25186219>
- 21.RN Usmanov, KK Seitnazarov. 2014. Software Complex of Fuzzy-Determined Modeling of Hidrological Objects. *Automatics & Software Enginery.* 2014, № 1 (7).
<http://jurnal.nips.ru/sites/default/files/journal/en/A%26AE-1-2014.pdf#page=13>

22. RN Usmanov, KK Seitnazarov. 2013. Vague Determined Mathematical Models Of Quality And Groundwater Recharge. Science and World. 2013(9), 108.
http://scienceph.ru/f/scienceandworldno5%2821%29mayvol.i_0.pdf#page=108
23. РН Усманов, КК Сейтназаров, РИ Отениязов. 2012. К вопросу уменьшения неопределенностей при исследовании гидрогеологических объектов природно техногенного характера. Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=17399878583833495760&hl=en&oi=scholar>
24. Sahibjamal Nietullaeva, Bayram Fayzullaev, Aykerim Karimova, Nurmuxamed Shaudenbayev. 2021. An Investigation into the Hydro-Climate Processes Impacting Aral Sea Region in Central Asia. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*. 11692-11703
<http://annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3991>
25. С.К Ниетуллаева, Ш.З Алламуратов. 2016. Разработка веб портала по изучению засухи процессов аральского региона. *SCI-ARTICLE*. 1(1), 1-4 стр.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=-9Y7kGgAAAAJ&citation_for_view=-9Y7kGgAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
26. С.К. Ниетуллаева. 2017. Customer Response Prediction and Profit Optimization. *Молодой ученый*, 15 (63-67 стр).
<https://elibrary.ru/item.asp?id=29042015>
27. Toshtemir Khojakulov, Rashid Oteniyazov, Fazliddin Kholmuminov. Branched water resources management models. *Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies*. 4(1). 2021.
<https://uzjournals.edu.uz/tuitmct/vol4/iss1/2/>